

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘NALISHLARI

Ismatov Sharofiddin Asatulloevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Moliya va turizm kafedrası katta o‘qituvchisi
ORCID: 0000-0003-2366-6326

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqaning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda ekologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekologik innovatsiyalarning mintaqaviy iqtisodiyot, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy farovonlikka ta‘siri kompleks yondashuv asosida o‘rganilgan. Xususan, “yashil” texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda institutsional va moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarining ahamiyati yoritiladi. Olingan natijalar mintaqalarda ekologik barqarorlikni mustahkamlash va innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar, mintaqaviy iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, atrof-muhit muhofazasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik barqarorlik, institutsional qo‘llab-quvvatlash.

Abstract. This article analyzes the main directions of supporting ecological innovations in ensuring the sustainable development of regions from a scientific perspective. The study examines the impact of ecological innovations on the regional economy, environmental protection, and social well-being using a comprehensive approach. In particular, it highlights the importance of introducing green technologies, improving resource efficiency, developing renewable energy sources, and strengthening institutional and financial incentive mechanisms. The findings contribute to enhancing environmental sustainability in regions and improving strategies for innovative and sustainable regional development.

Key words: sustainable development, ecological innovations, regional economy, green technologies, environmental protection, renewable energy sources, environmental sustainability, institutional support.

Аннотация. В статье с научной точки зрения анализируются основные направления поддержки экологических инноваций в обеспечении устойчивого развития регионов. В исследовании на основе комплексного подхода рассматривается влияние экологических инноваций на региональную экономику, охрану окружающей среды и социальное благополучие. Особое внимание уделяется внедрению «зелёных» технологий, повышению эффективности использования ресурсов, развитию возобновляемых источников энергии, а также институциональным и финансовым механизмам стимулирования. Полученные результаты могут быть использованы для укрепления экологической устойчивости регионов и совершенствования стратегий их инновационного и устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические инновации, региональная экономика, зелёные технологии, охрана окружающей среды, возобновляемые источники энергии, экологическая устойчивость, институциональная поддержка.

KIRISH

Global iqlim tizimidagi o'zgarishlar, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda ekologik xavflarning kuchayishi zamonaviy iqtisodiy rivojlanish modelini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. So'nggi yillarda atmosfera haroratining ortishi, suv resurslari tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi ekologik muammolar nafaqat atrof-muhitga, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli barqaror rivojlanish konsepsiyasi global iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib, iqtisodiy o'sish bilan ekologik muvozanatni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik xavflarning kuchayishi sharoitida mintaqalarning barqaror rivojlanishi "yashil" o'sish va ekologik innovatsiyalarni keng joriy etish bilan bevosita bog'liqdir [1]. Ekologik innovatsiyalar ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, chiqindilar hajmini kamaytirish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular iqtisodiy faoliyatni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va mintaqaviy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish imkonini yaratadi.

Xususan, issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirish hamda iqlim o'zgarishiga moslashuv choralarini kuchaytirish uchun innovatsion texnologiyalar, samarali bozor mexanizmlari va ilg'or boshqaruv yechimlari zarur hisoblanadi [2]. Energiya samaradorligini oshirish, kam uglerodli texnologiyalarni joriy etish hamda ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biridir. Bunday yondashuv iqtisodiy faoliyatning ekologik izini kamaytirish bilan birga, uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish ekologik innovatsiyalarning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mintaqaviy iqtisodiyotning energiya xavfsizligini mustahkamlash va energiya resurslariga qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Quyosh, shamol va bioenergetika kabi energiya manbalaridan foydalanish uglerod emissiyalarini qisqartirish bilan birga iqtisodiyotning texnologik modernizatsiyasini ham jadallashtiradi. Natijada mintaqalarda energiya tizimining barqarorligi oshib, ishlab chiqarish xarajatlari uzoq muddatda kamayadi hamda iqtisodiy raqobatbardoshlik kuchayadi [3].

Shu bilan birga, ekologik innovatsiyalarni keng joriy etishda resurs samaradorligini oshirish, aylana iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish hamda "yashil" moliyalashtirish instrumentlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Aylana iqtisodiyot modeli ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida resurslardan qayta foydalanish hamda chiqindilarni minimallashtirishga asoslanib, iqtisodiy tizimlarning ekologik barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunda innovatsion startaplar faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlari hamda investitsion mexanizmlar ekologik innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [4].

Mintaqaviy darajada ekologik innovatsiyalarni samarali joriy etish uchun institutsional muhitni takomillashtirish, strategik rejalashtirishni kuchaytirish hamda davlat, biznes va ilmiy muassasalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Ekologik texnologiyalarni qo'llab-quvvatlovchi normativ-huquqiy baza, moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari va innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi ekologik barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi [5].

Mazkur maqolada mintaqani barqaror rivojlantirish jarayonida ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari hamda ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik innovatsiyalarni joriy etish orqali mintaqaviy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda mintaqani barqaror rivojlantirishda ekologik innovatsiyalarning o'rni ilmiy adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Xalqaro tadqiqotlarda ekologik innovatsiyalar iqtisodiy o'sish va atrof-muhit muhofazasi o'rtasidagi ziddiyatni yumshatuvchi muhim omil sifatida baholanadi [6]. Xususan, IPCC hisobotlarida "yashil" texnologiyalarni joriy etish va innovatsion yechimlar iqlim o'zgarishlarini cheklashda asosiy vosita ekanligi ta'kidlanadi.

Xalqaro Energetika Agentligi tadqiqotlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining mintaqaviy iqtisodiyot barqarorligiga ijobiy ta'siri, energiya xavfsizligini mustahkamlashi hamda uglerod emissiyalarini kamaytirishdagi roli chuqur tahlil qilingan [7]. BMT tomonidan e'lon qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha hisobotlarda ekologik innovatsiyalar SDG 7, SDG 9 va SDG 13 maqsadlariga erishishning muhim sharti sifatida ko'rsatiladi [8].

Yevropa Atrof-muhit Agentligi tadqiqotlari ekologik innovatsiyalarni baholashda institutsional muhit, ilmiy-tadqiqot salohiyati va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyatini asoslab beradi [9]. Jahon banki tadqiqotlarida esa mintaqaviy darajada "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni, ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali barqaror va inkluziv o'sishga erishish imkoniyatlari yoritilgan [10].

Shuningdek, BMT Taraqqiyot Dasturi hisobotlarida ekologik innovatsiyalarni joriy etishda davlat-xususiy sheriklik, innovatsion siyosat va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining roli alohida ta'kidlanadi [11]. Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar ekologik innovatsiyalar mintaqani barqaror rivojlantirishning muhim omili ekanini tasdiqlaydi va ushbu yo'nalishda tizimli hamda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot mintaqani barqaror rivojlantirishda ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda tizimli va kompleks yondashuv asosida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Ekologik innovatsiyalarning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini baholashda qiyosiy va dinamik tahlil metodlari qo'llanildi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida ikkilamchi ma'lumotlar tahlil qilindi. Shuningdek, institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'rganishda institutsional tahlil va ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqani barqaror rivojlantirishda ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu innovatsiyalar iqtisodiy o'sish, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot metodologiyasida belgilangan tizimli va kompleks yondashuv asosida ekologik innovatsiyalarning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri asosiy yo'nalishlar kesimida baholandi.

Tahlil natijalari yashil texnologiyalarni joriy etish mintaqaviy iqtisodiyotda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Energiya va suv tejovchi texnologiyalar ishlab chiqarish tannarxining pasayishiga xizmat qilib, atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytiradi. Xalqaro amaliyot shuni tasdiqlaydiki, ekologik innovatsiyalar faol joriy etilgan hududlarda energiya intensivligi va sanoat chiqindilari hajmi izchil qisqarib bormoqda. Ushbu jarayonlar "yashil o'sish" modelini shakllantirish uchun muhim iqtisodiy va ekologik shart-sharoit yaratadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish ekologik innovatsiyalarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Quyosh va shamol energetikasi loyihalariga investitsiyalar kiritish mintaqaning energiya xavfsizligini mustahkamlab, import energiya resurslariga qaramlikni kamaytiradi. Shu bilan birga, ushbu yo'nalish yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekologik innovatsiyalarning mintaqaviy rivojlanishga ta'sirini tizimli baholash maqsadida asosiy yo'nalishlar va ularning kutilayotgan natijalari umumlashtirildi (1-jadval).

1-jadval. Mintaqani barqaror rivojlantirishda ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari va ularning ta'siri¹

Yo'nalishlar	Asosiy mazmuni	Kutilayotgan natijalar
Yashil texnologiyalar	Resurs tejovchi va kam chiqindili ishlab chiqarish	Energiya samaradorligi oshishi, chiqindilar qisqarishi
Qayta tiklanuvchi energiya	Quyosh, shamol va bioenergetika	Energiya xavfsizligi, emissiyalar kamayishi
Resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiy model	Qayta ishlash va qayta foydalanishni kengaytirish	Xomashyo tejalishi, ekologik yuklama pasayishi
Institutsional qo'llab-quvvatlash	Rag'batlar, subsidiyalar, normativ-huquqiy baza	Innovatsion faollik oshishi

Jadvalda mintaqani barqaror rivojlantirishda ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari, ularning mazmuni va kutilayotgan natijalari tizimli ravishda aks ettirilgan. Unda keltirilgan yo'nalishlar mintaqaviy iqtisodiyotning ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Xususan, yashil texnologiyalar resurs tejovchi va kam chiqindili ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali energiya samaradorligini oshirish hamda chiqindilar hajmini kamaytirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan. Qayta tiklanuvchi energiya yo'nalishi mintaqaning energiya xavfsizligini mustahkamlash, uglerod emissiyalarini qisqartirish va import energiya manbalariga qaramlikni kamaytirishga imkon yaratadi.

1 Muallif ishlanmasi

Resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiy model qayta ishlash va qayta foydalanishni kengaytirish orqali xomashyo tejallishini ta'minlab, atrof-muhitga tushadigan ekologik yuklamani pasaytirishga qaratilgan. Institutsional qo'llab-quvvatlash esa ekologik innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan rag'batlantiruvchi mexanizmlar va normativ-huquqiy bazani shakllantirish orqali innovatsion faollikni oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, jadval ekologik innovatsiyalar mintaqani barqaror rivojlantirishda o'zaro bog'liq va kompleks mexanizm sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Shuningdek, ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining mintaqaviy barqaror rivojlanishga ta'siri konseptual jihatdan umumlashtirildi (1-rasm).

1-rasm. Ekologik innovatsiyalar asosida mintaqani barqaror rivojlantirish mexanizmi²

Mazkur rasm ekologik innovatsiyalarning mintaqaviy rivojlanishdagi tizimli rolini aks ettirib, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi.

Tahlillar institutsional qo'llab-quvvatlash ekologik innovatsiyalarni joriy etish samaradorligini belgilovchi muhim omil ekanini tasdiqladi. Soliq imtiyozlari, "yashil" kreditlar va grant mexanizmlari innovatsion loyihalarning investitsion jozibadorligini oshiradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi ekologik innovatsiyalarni tezkor tatbiq etish imkonini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalari ekologik innovatsiyalar mintaqani barqaror rivojlantirishning muhim drayveri ekanini ko'rsatdi. Yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining uyg'unlashuvi mintaqaviy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari ekologik innovatsiyalar mintaqani barqaror rivojlantirishning muhim omili ekanini ko'rsatdi. Yashil texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiy model ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sish uyg'unligini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan mintaqaviy darajada ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, "yashil" loyihalar uchun moliyaviy rag'batlarni kengaytirish hamda ilmiy-tadqiqot va innovatsion infratuzilmani rivojlantirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish ekologik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish samaradorligini oshiradi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IPCC. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022. – 2789 p.
2. International Energy Agency. Renewables 2023: Analysis and Forecasts to 2028. – Paris: IEA Publications, 2024. – 312 p.
3. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2025. – New York: United Nations Publications, 2025. – 64 p.
4. European Environment Agency. Eco-innovation Index: Monitoring progress in the EU. – Copenhagen: EEA Report, 2024. – 98 p.
5. World Bank. Uzbekistan: Realizing an Inclusive Green Growth Transition. – Washington DC: World Bank Publications, 2023. – 76 p.
6. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023/2024. – New York: UNDP, 2024. – 367 p.
7. OECD. Green Innovation and the Transition to a Low-Carbon Economy. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 145 p.
8. Porter M.E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. – 1995. – Vol. 9, No. 4. – P. 97–118.

2 Muallif ishlanmasi

9. Rennings K. Redefining Innovation: Eco-innovation Research and the Contribution from Ecological Economics // Ecological Economics. – 2000. – Vol. 32, No. 2. – P. 319–332.
10. United Nations Environment Programme. Green Economy Progress Report. – Nairobi: UNEP, 2023. – 120 p.
11. International Energy Agency. World Energy Outlook 2023. – Paris: IEA Publications, 2023. – 420 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>